

ОБ ОДНОМ ПРИМЕНЕНИИ ПРОИЗВОДНОЙ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

assistenti Z.Y.Usmonxo‘jayev, talaba K.Sh.Sultonbekov

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11409219

Аннотация: В процессе изучения производной в курсе высшей математики рассматриваются некоторые её приложения в геометрии, а также ряд текстовых задач на нахождение наибольшего или наименьшего значений. Однако сфера производной применения этим не ограничивается. Например, существует масса реальных экономических задач, для решения которых необходимо использовать методы дифференциального исчисления.

Ключевые слова: производная, приращение, функция, кривизна Земли

Метод нахождения экстремальных значений функции имеет важнейшее, ключевое значение для решения большого класса задач из разных разделов курса физики, математики, экономики и других наук. Специфика этих задач включает получение на основе некоторых физических и математических закономерностей функциональной зависимости и нахождение экстремального значения. В наше время, в связи с научнотехническим прогрессом, в частности с быстрой эволюцией вычислительных систем, дифференциальное исчисление становится все более актуальным в решении как простых, так и сверхсложных задач.

Каждый человек время от времени оказывается в ситуации, когда надо отыскать наилучший способ решения какой-либо задачи, и математика становится средством решения проблем организации производства, поисков оптимальных решений. Важным условием повышения эффективности производства и улучшения качества продукции является широкое внедрение математических методов в технику. Среди задач математики большую роль отводят задачам на экстремумы, т.е. задачам на отыскание наибольшего и наименьшего значения, наилучшего, наиболее выгодного, наиболее экономного. С такими задачами приходится иметь дело представителям самых разных специальностей: инженеры-технологи стараются так организовать производство, чтобы получилось как можно больше продукции, конструкторы хотят так спланировать прибор на космическом корабле, чтобы масса прибора была наименьшей, экономисты стараются спланировать прикрепление заводов к источникам сырья так, чтобы транспортные расходы оказывались минимальными.

При типографических съемках местности аналогичный приём используется для определения *превышения* одной точки земной поверхности над другой. Этот

способ дает хороший результат, если рассматриваемые точки находятся на незначительном расстоянии. В противном случае начинает сказываться кривизна Земли и возникает существенная погрешность.

Если расстояние между точками В и С достаточно велико, то к найденному (с помощью угломерных инструментов) значению повышения точки В над точкой С прибавляют так называемую поправку на кривизну Земли: $Dh = \frac{l^2}{2R}$, где R – радиус Земли, l – длина горизонтальной проекции отрезка ВС.

Докажем указанную выше формулу для поправки Dh . Рассмотрим рис. 1, на котором штрихами изображена поверхность океана, точка O – центр Земли. Пусть точка C лежит на поверхности океана, а точка B принадлежит горизонтальной плоскости, проходящей через точку C . Так как в таком случае угол между лучом CB и горизонтальным направлением (оно определяется с помощью отвеса) равен нулю, то из точки C нам покажется, что точки B и C имеют одинаковую высоту. Согласившись с этим, мы допустим погрешность

Рис. 1

$$Dh = AB = OB - OA = \sqrt{R^2 - l^2} - R$$

Величина l относительно мала по сравнению с R . Поэтому для вычисления $\sqrt{R^2 - l^2}$ можно воспользоваться приближенной формулой

$$\sqrt{x_0 + Dx} \approx \sqrt{x_0} + \frac{\sqrt{x_0}}{2x_0} Dx$$

полученной с помощью производной. Положив в этой формуле $x_0 = R^2, Dx = l^2$, мы получим указанное выше выражение для Dh .

Литературы

1. А.П.Рябушко и др. Сборник задач индивидуальных заданий по высшей математике. Ч. 2 – Минск: Высшая школа, 1991.
2. Н.С.Пискунов. Дифференциальное и интегральное исчисление. Ч.1–М.,2001.
3. П.С. Данко, А.Г.Попов, Т.Я.Кожевникова. Высшая математика в упражнениях и задачах. Ч.1. – М., 2003.